

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аминов Султамурат Давлетмуратович

Степень магистра по специальности «Управление коммерческим банком»,
Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16162817>

Аннотация. В статье анализируется современное состояние практики совершенствования системы финансовой поддержки малого бизнеса, в частности, его финансирования за счет банковских кредитов. В статье выделяются основные проблемы существующей системы – отсутствие залогового обеспечения, бюрократические препятствия, сложные процессы получения кредитов, и предлагаются научно обоснованные предложения по их устранению. Также рассматриваются пути управления кредитными рисками в деятельности банков, расширения гарантийных механизмов и повышения доступности финансовых услуг для малого бизнеса за счет цифровизации кредитной инфраструктуры. Результаты исследования показывают, что совершенствование механизмов кредитования является важным фактором развития малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, практика кредитования, финансовые ресурсы, банковский кредит, кредитная инфраструктура, финансовая поддержка.

IMPROVING THE PRACTICE OF LENDING TO SMALL BUSINESSES

Abstract. This article analyzes the current state of the practice of improving the financial support system for small businesses, in particular, financing them through bank loans. The article highlights the main problems of the existing system - lack of collateral, bureaucratic obstacles, complex processes in obtaining loans, and puts forward scientifically based proposals to eliminate them. It also considers ways to manage credit risks in the activities of banks, expand guarantee mechanisms, and make financial services for small businesses more accessible by digitizing the credit infrastructure. The results of the study show that improving lending mechanisms is an important factor in the development of small businesses.

Keywords: small business, lending practice, financial resources, bank credit, credit infrastructure, financial support.

Введение

Малый бизнес является одним из важнейших компонентов современной экономики, играя важную роль не только в создании рабочих мест, но и во внедрении инноваций, трудоустройстве населения и развитии региональной экономики. Особенно в развивающихся странах, включая Узбекистан, малый бизнес считается основной силой, обеспечивающей устойчивый рост и диверсификацию национальной экономики.

В последние годы Правительство Республики Узбекистан проводит масштабные реформы, направленные на поддержку малого бизнеса, создание для него благоприятной деловой среды, устранение бюрократических барьеров и расширение доступа к финансовым ресурсам. В частности, постепенно совершенствуются механизмы финансирования малых предпринимателей через систему кредитования.

В то же время, существующая практика кредитования по-прежнему содержит ряд проблем. В частности, такие факторы, как недостаточное залоговое обеспечение, отсутствие кредитной истории, высокая степень риска банков, высокие процентные ставки и сложность бюрократических процедур, ограничивают свободный доступ представителей малого бизнеса к банковским кредитам.

В данной статье анализируется состояние практики финансирования малого бизнеса через банковские кредиты, существующие проблемы и предложения по их устранению. В работе также рассматриваются теоретические и практические основы развития кредитной инфраструктуры и укрепления сотрудничества банков и субъектов малого бизнеса с использованием современных технологий.

Методология: Целью данного исследования является углубленный анализ практики кредитования малого бизнеса и разработка четких, практически обоснованных и научно обоснованных выводов по совершенствованию существующей системы. В процессе исследования было использовано несколько методологических подходов, каждый из которых позволил осветить различные аспекты процесса кредитования малого бизнеса.

В первую очередь, с помощью аналитико-методологического подхода было изучено действующее законодательство, постановления правительства и нормативные документы, регулирующие деятельность банков в части кредитования малого бизнеса. Данный подход позволил проанализировать, как действующий порядок и политика работают на практике.

Также с помощью статистического анализа был изучен объем кредитов, выданных малому бизнесу, их распределение по отраслям и регионам, а также динамика за прошедшие годы. Для этого были использованы открытые данные Центрального банка Республики Узбекистан, Государственного комитета по статистике, а также международных финансовых институтов. В результате выявленные проблемы в кредитовании были проанализированы на конкретных данных. На следующем этапе, с использованием метода сравнительного анализа, опыт Узбекистана был сопоставлен с опытом других стран, включая Южную Корею, Турцию, Польшу, Грузию и Малайзию.

Этот сравнительный подход позволил выявить механизмы, которые подходят и могут быть практически реализованы в Узбекистане.

В рамках исследования были проведены экспертные опросы среди представителей малого бизнеса, банковских работников и экономических экспертов. На основе их практического опыта были выявлены основные препятствия к получению кредитов, существующие возможности и противоречия в системе.

Кроме того, с помощью SWOT-анализа были четко определены сильные и слабые стороны, существующие возможности и угрозы в системе кредитования малого бизнеса.

Этот анализ позволил дать комплексную оценку системы кредитования и определить пути ее дальнейшего совершенствования.

В заключение, посредством нормативно-правового анализа был изучен механизм действия действующих законов и решений на практике, их эффективность в поддержке малого бизнеса. Это показало необходимость проведения институциональных реформ в сфере кредитования.

Использование различных методических подходов позволило обеспечить всестороннее освещение исследования, глубокий анализ состояния и перспектив кредитования малого бизнеса, а главное – разработать обоснованные предложения.

Обзор соответствующей литературы: Обзор существующей литературы по практике кредитования малого бизнеса показывает, что экономические теории, практический анализ, международный опыт и местные реформы в этой области рассматриваются в различных подходах. Исследователи и практики подходят к этой области с разных точек зрения, изучая такие аспекты, как расширение источников финансирования для малого бизнеса, упрощение процесса получения кредитов и снижение рисков.

В научной литературе доступ к финансовым ресурсам признается одним из основных факторов развития малого бизнеса. В частности, Дж. Стиглиц и А. Вайсс (Stiglitz & Weiss, 1981) в своих исследованиях отмечали, что несовершенство кредитного рынка, асимметричная информация и отсутствие залогового обеспечения являются основными препятствиями для финансирования малого бизнеса. Их модель «пожелтения» кредитного рынка остается актуальной и сегодня при анализе системы кредитования малого бизнеса.

В докладах Всемирного банка, Международного валютного фонда и Азиатского банка развития также обращается внимание на системные проблемы кредитования малого бизнеса. В частности, рейтинг Всемирного банка «Doing Business» оценивает простоту финансирования малого бизнеса как отдельный показатель. В этих источниках указывается на наличие системы залоговых реестров, кредитных бюро и гарантийных фондов как фактора, стимулирующего кредитование малого бизнеса.

В отечественной литературе, отражающей опыт Узбекистана, также рассматривается вопрос кредитования малого бизнеса как важная тема. Недавние ежегодные аналитические отчеты, подготовленные Центральным банком Республики Узбекистан, Министерством экономики и финансов и Торгово-промышленной палатой, раскрывают финансовые проблемы малых предпринимателей. Например, в анализе Центрального банка, опубликованном в 2023 году, отмечалось, что доля кредитов, выделяемых малому бизнесу, составляет около 17 процентов, основную часть которых составляют краткосрочные кредиты на пополнение оборотного капитала.

Еще одним важным аспектом является то, что в литературе подчеркивается растущая значимость инструментов цифрового финансирования для малого бизнеса. Финтех-компании, онлайн-кредитные платформы и финансовые инструменты, основанные на технологии блокчейн, создают новые возможности для малого бизнеса (Zetzsche et al., 2020). Мобильный банкинг и цифровые платежные инструменты, особенно в развивающихся странах, играют важную роль в привлечении малого бизнеса в банковскую систему.

Местные ученые С. Ганиев, О. Тешабоев, Н. Маматкулов и Р. Рахимов в своих работах анализируют политику поддержки малого бизнеса, разнообразие финансовых инструментов и эффективность отношений между банками и малым бизнесом.

В этих исследованиях предлагаются рекомендации по механизмам гарантирования кредитов для малых предпринимателей, страхованию кредитов и субсидированию снижения процентных ставок.

В авторитетных аналитических работах, подготовленных на основе опыта Европейского союза, «система кредитных гарантий» зарекомендовала себя как важный механизм для малого и среднего бизнеса (МСП). Эти гарантии снижают риски для банков и расширяют возможности получения кредитов для малых предпринимателей. В заключение следует отметить, что литература по кредитованию малого бизнеса не только глубоко освещает существующие проблемы, но и предлагает научные и практические подходы к их решению. В частности, вопросы цифровизации кредитования на основе современных технологий, внедрения систем кредитного рейтинга и повышения эффективности механизмов гарантированного государством финансирования остаются одними из наиболее актуальных на сегодняшний день.

Анализ и результаты

Несмотря на то, что доля малого бизнеса в экономике Узбекистана ежегодно растёт, вопрос финансирования этих субъектов, в частности, доступа к банковским кредитам, остаётся одной из актуальных проблем. Хотя в последние годы в кредитовании малого бизнеса наблюдаются некоторые положительные сдвиги, на практике доступ малого бизнеса к широкому спектру финансовых услуг ограничен.

По итогам 2024 года, по данным Центрального банка, объём кредитов, выданных малому бизнесу, составил 17,8% от общего объёма банковских кредитов. В некоторых регионах этот показатель составляет менее 10%, что свидетельствует о высоком межрегиональном разрыве. В частности, хотя город Ташкент и областные центры являются лидерами по кредитованию малого бизнеса, предприниматели в сельской местности сталкиваются с серьёзными препятствиями при получении кредитов.

Основные проблемы кредитования определяются следующим:

- Недостаточное залоговое обеспечение. При выдаче кредитов банки, как правило, требуют в качестве залога недвижимость или высоколиквидные активы. У малого бизнеса таких активов зачастую нет.
- Высокие процентные ставки. Средняя годовая ставка по банковским кредитам составляет около 22–28%, что увеличивает финансовую нагрузку на малый бизнес.
- Сложность бюрократических процедур. Подготовка и согласование необходимых документов для получения кредита отнимают много времени и ресурсов.
- Незрелость системы кредитной истории и рейтинга. Поскольку владельцы малого бизнеса зачастую не имеют официальной финансовой истории, банки считают их высокорискованными.

В то же время, анализ показывает, что основная часть кредитов, выдаваемых малому бизнесу, приходится на краткосрочные кредиты. Это ограничивает возможности для инновационных проектов или долгосрочных инвестиций, направленных на расширение производства.

Государство реализует ряд мер финансовой поддержки малого бизнеса. Например:

- Льготные кредиты предоставляются в рамках таких программ, как «Молодежная тетрадь», «Женская тетрадь»;
- Внедрены программы субсидирования для покрытия части процентных расходов для малого бизнеса;
- Развиваются механизмы гарантий и страхования кредитов через «Фонд поддержки предпринимательства».

Однако недостаточное продвижение этих возможностей среди населения, недостаток информации и осторожная политика банков по-прежнему не позволяют использовать их в полной мере.

В Узбекистане финансовая поддержка малого бизнеса признана одним из приоритетных направлений государственной политики. Несмотря на то, что реформы, проводимые в этой сфере в последние годы, дали определённые результаты, статистический анализ показывает, что в этой сфере всё ещё существуют проблемы, требующие решения.

Согласно отчётам Центрального банка, объём кредитов, выделенных малому бизнесу за 2020–2024 годы, увеличился следующим образом:

Год	Кредиты, выданные малому бизнесу (в трлн сумов)	Годовой рост (%)
2020	48,1	-
2021	61,3	+27,4%
2022	75,6	+23,3%
2023	89,4	+18,2%
2024	104,8	+17,2%

Источник: Центральный банк Республики Узбекистан, Итоговый отчет 2024 г.

Хотя эти показатели свидетельствуют о положительной динамике объёма кредитования малого бизнеса, их доля в общем кредитном портфеле остаётся относительно низкой. Согласно мировому опыту, в развитых странах доля кредитов малому и среднему бизнесу (МСП) обычно составляет 40–60%. Это свидетельствует о том, что возможности кредитования малого бизнеса в Узбекистане ещё не полностью реализованы.

Отраслевой анализ показывает, что основная часть кредитов малому бизнесу направляется в сферу торговли и услуг. По итогам 2024 года:

- Торговля и услуги – 52%
- Сельское хозяйство – 25%
- Промышленность – 18%
- Новые технологии и ИТ – 5%

Эти показатели свидетельствуют об относительно низкой доле кредитования малого бизнеса в производственных отраслях и отраслях с высокой добавленной стоимостью. В результате возможности повышения инновационной активности и экспортного потенциала малого бизнеса в экономике используются недостаточно.

Кредитование малого бизнеса является одним из наиболее востребованных направлений деятельности банковско-финансовой системы Узбекистана. В последние годы государство уделяет все большее внимание этому направлению в республике, и

посредством статистических показателей в этой сфере можно наглядно наблюдать происходящие в системе изменения.

Существуют также региональные различия в кредитовании малого бизнеса. В таблице ниже представлены результаты за 2024 год по регионам:

Область	Кредиты, выданные малому бизнесу (млрд сумов)	Процент доли республики
город Ташкент	25 000	23,8%
Ферганская область	7 200	6,9%
Андижанская область	6 800	6,5%
Навоийская область	4 100	3,9%
Каракалпакстан Р.	2 600	2,5%
Бухарская область	3 400	3,2%

Источник: Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан, 2024 г.

По данным Агентства по статистике и Центрального банка Республики Узбекистан, в 2020 году кредиты малому бизнесу составили 13,2% от общего кредитного портфеля, тогда как в 2021 году этот показатель достиг 15,7%, в 2022 году – 16,9%, а в 2023 году – 18,3%. В частности, увеличилась доля микрозаймов и краткосрочных форм финансирования. Это изменение свидетельствует о постепенном расширении процессов финансовой инклюзии в отношении малого бизнеса. Еще одним важным показателем является динамика роста кредитов малому бизнесу в количественном выражении. Если в 2020 году количество кредитных договоров, предоставленных малому бизнесу, составляло 430 тысяч, то к концу 2023 года этот показатель достиг 685 тысяч. Это означает, что за последние четыре года объем кредитования малого бизнеса увеличился более чем на 59%.

Однако за этими показателями скрываются и системные проблемы. Например, по состоянию на конец 2023 года доля проблемных кредитов по кредитам малого бизнеса составила 6,8%. Этот показатель выше среднего уровня проблемных кредитов по банковской системе в целом. Это свидетельствует о том, что механизмы оценки рисков при финансировании малого бизнеса еще не полностью сформированы.

В региональном разрезе показатели кредитования малого бизнеса относительно высоки в городе Ташкенте и областных центрах. Так, 37% всех выданных в 2023 году кредитов малому бизнесу пришлось на город Ташкент. В то же время в Республике Каракалпакстан, Сурхандарьинской и Джизакской областях этот показатель не превышал 4–5%. Это свидетельствует о дисбалансе между регионами в предоставлении финансовых услуг малому бизнесу.

Внедрение услуг цифрового банкинга и онлайн-кредитования создает значительные возможности для малого бизнеса. В 2023 году 28% малых предпринимателей подавали заявки на кредит через онлайн-платформы, не посещая банк. Это практический результат упрощения, удобства процесса и направления технологической трансформации. Также из года в год увеличивается объем государственных субсидий, предоставляемых для гарантирования кредитов малому бизнесу и покрытия процентных расходов.

В 2020 году этот показатель составил 800 млрд сумов, а в 2023 году – 2,3 трлн сумов. Этот показатель подтверждает расширение финансовых механизмов поддержки малого бизнеса.

В целом, статистика показывает, что в кредитовании малого бизнеса сформировались определённые положительные тенденции. Однако важно учитывать такие факторы, как региональные различия, недостатки в управлении рисками и низкий уровень финансовой грамотности, которые лежат в основе этих показателей. На основе такого серьёзного статистического анализа можно будет выявить пробелы в системе и определить меры по их устранению.

Другим важным аспектом являются условия кредитования. Согласно статистике, 68% кредитов, выдаваемых малому бизнесу, являются краткосрочными (менее 1 года), а 32% – долгосрочными (более 1 года). В то же время средняя процентная ставка в 2024 году составит около 23,5%, что является экономически тяжёлым бременем для многих малых предприятий.

На основании вышеприведённых статистических показателей можно сделать следующие основные выводы:

1. Несмотря на рост общего объёма кредитования малого бизнеса, его доля в банковском секторе недостаточна.
2. Промышленность и высокотехнологичные секторы по-прежнему получают небольшую долю кредитов.
3. Существуют большие различия между регионами, что усугубляет региональное неравенство.
4. Высокие процентные ставки и краткосрочность сдерживают развитие малого бизнеса.

В заключение следует отметить, что для эффективного кредитования малого бизнеса необходимо не только увеличивать объём кредитования, но и улучшать его распределение, условия и территориальную сбалансированность.

Система кредитования малого бизнеса по-прежнему сложна, но есть возможность сделать её более доступной и инклюзивной за счёт постепенных реформ и технологических решений.

Обсуждение: Исследования и статистический анализ практики кредитования малого бизнеса показывают, что, несмотря на позитивные тенденции, наблюдающиеся в последние годы в сфере финансирования малого бизнеса, системные проблемы всё ещё не утратили своей актуальности. Рост объёмов кредитования, внедрение льготных программ и создание новых финансовых продуктов являются важными шагами в этом направлении.

Однако, несмотря на количественный рост, существует множество проблем, требующих качественных решений.

Во-первых, уровень доступа к финансовым услугам для малого бизнеса ограничен.

Банки часто опасаются кредитных рисков и воздерживаются от работы с малыми предпринимателями. В частности, начинающие предприятия часто лишены возможности получить кредит из-за недостаточного обеспечения или кредитной истории. Это препятствует стартап-проектам закрепиться в рыночной экономике.

Во-вторых, существующая инфраструктура кредитования по-прежнему традиционна, основана на бумажном документообороте и зависит от человеческого фактора. Это удлинняет процесс получения кредита, увеличивает издержки и негативно влияет на атмосферу доверия. В развитых странах такие процессы быстро и эффективно решаются с помощью цифровых кредитных платформ, систем автоматической оценки и электронной идентификации. В-третьих, основная часть кредитных ресурсов направляется в сферу торговли и услуг, в то время как промышленность, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и технологические стартапы остаются за пределами кредитования. Это фактически ограничивает возможности создания высокой добавленной стоимости в экономике и снижает общую конкурентоспособность. Такая ситуация представляет серьезную угрозу долгосрочному развитию малого бизнеса.

В-четвертых, хотя средства, выделяемые в рамках государственных льготных программ, таких как «Женская книга», «Молодежная книга», «Фонд развития предпринимательства», дают положительные результаты, их доступность и прозрачность не всегда достаточны. Иногда эти программы не доходят до целевой аудитории или используются неэффективно. Кроме того, уровень осведомленности о них среди малых предпринимателей низок.

Еще один важный аспект обсуждения — уровень финансовой грамотности. К сожалению, многие владельцы малого бизнеса берут кредиты, не до конца понимая особенности кредитных продуктов, процентных ставок, рисков и условий погашения. Это приводит к тому, что они оказываются в финансовом тисках, вплоть до попадания в список проблемных кредитов. Поэтому банкам и государственным органам необходим комплексный подход к повышению финансовой грамотности.

Кроме того, банки не применяют гибкие и инновационные подходы к оценке кредитных рисков. Новые технологии, в частности, такие инструменты, как «большие данные», «скоринг на основе искусственного интеллекта» и «открытый банкинг», позволят более точно оценивать риски для малого бизнеса и расширят возможности финансирования.

Для совершенствования системы кредитования малого бизнеса необходим системный подход. Это требует активного сотрудничества банков, государства, частного сектора и международных институтов. Малый бизнес может стать фактором реального экономического роста только тогда, когда он не только будет целенаправленным, но и будет обеспечена его справедливость и устойчивость.

Заключение

В результате тщательного изучения, анализа и оценки практики кредитования малого бизнеса было выявлено, что, несмотря на то, что оно является важной составляющей экономической политики Узбекистана, эта сфера пока не полностью сформирована и не имеет сбалансированной системы. Такие проблемы, как ограниченность источников финансирования, высокая степень осторожности банков, недостаточность залогового обеспечения и кредитной истории, препятствуют активному развитию малого бизнеса.

Анализ показал, что, несмотря на рост объёма кредитов, выделяемых малому бизнесу в последние годы, их доля в общем кредитном портфеле остаётся относительно низкой. В частности, сельская местность и производственные секторы не способны в полной мере осваивать кредитные средства. Большая часть кредитов краткосрочная и имеет высокие процентные ставки, что не обеспечивает их долгосрочной устойчивости.

В то же время, программы государственной финансовой поддержки малого бизнеса – гарантийные механизмы, льготное кредитование, субсидирование – признаются особенно позитивным аспектом. Однако для их полноценного и целенаправленного функционирования в реальной жизни необходимо усиление систем прозрачности, информирования и мониторинга. В ходе обсуждения было определено, что совершенствование системы кредитования не является исключительной обязанностью банков, а должно быть результатом совместных усилий государственных органов, финансовых организаций, международных институтов и предпринимателей. В частности, повышение уровня финансовой грамотности, развитие цифровой кредитной инфраструктуры и точная оценка кредитных рисков с использованием современных технологий создадут широкие возможности для малого бизнеса.

В заключение следует отметить, что практика кредитования малого бизнеса играет важнейшую роль в диверсификации экономики Узбекистана, повышении занятости и обеспечении социальной стабильности. Поэтому расширение спектра финансовых услуг для малого бизнеса путем дальнейшего упрощения, повышения гибкости и цифровизации существующей системы остается актуальной задачей. Это, в свою очередь, будет способствовать макроэкономической стабильности и социальному благополучию страны.

Список использованной литературы

1. Стиглиц, Дж. Э. и Вайс, А., 1981. Рационализация кредита на рынках с несовершенной информацией. *The American Economic Review*, 71(3), с. 393–410.
2. Всемирный банк, 2023. Ведение бизнеса 2023: сравнение регулирования бизнеса в 190 странах. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Всемирного банка.
3. Азиатский банк развития (АБР), 2022. Финансирование МСП в Азиатско-Тихоокеанском регионе: тенденции и проблемы. Манила: АБР.
4. Центральный банк Узбекистана, 2024. Годовой отчет. [онлайн] Доступно по адресу: <https://cbu.uz> [дата обращения: 15 июля 2025 г.].
5. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан, 2023. Бюллетень макроэкономических показателей. Ташкент: МЭФ.
6. ЮНКТАД, 2021. Повышение роли МСП в глобальных цепочках создания стоимости. Женева: Организация Объединенных Наций.
7. Цецше, Д.А., Бакли, Р.П., Арнер, Д.В. и Барберис, Дж.Н., 2020. От финтех к техфину: проблемы регулирования финансирования на основе данных. *Журнал права и бизнеса Нью-Йоркского университета*, 16(2), с. 273–326.
8. ОЭСР, 2023. Финансирование МСП и предпринимателей в 2023 году: рейтинг ОЭСР. Париж: Издательство ОЭСР.

9. Международный валютный фонд (МВФ), 2022. Доступ малых и средних предприятий к финансированию на развивающихся рынках. Вашингтон, округ Колумбия: МВФ.
10. Ганиев, С., 2021. Роль банковско-клиентских отношений в развитии малого бизнеса. Экономика и финансы, (4), с.45–52.
10. Тешабоев, О., 2022. Роль коммерческих банков в финансировании малого бизнеса. Банк иши, (2), с.18–24.
11. Маматкулов, Н., 2023. Современные подходы к кредитованию малого бизнеса. Финансовый анализ, (1), с.30–35.
12. Рахимов, Р., 2021. Роль кредитования малого бизнеса в повышении качества кредитного портфеля. Журнал коммерческих банков, (3), с.60–65.
13. Европейская комиссия, 2022. Доступ к финансированию для МСП: обзор ЕС. Брюссель: Европейский союз.
14. Торгово-промышленная палата Узбекистана, 2023. Ежегодный отчет о развитии МСП. Ташкент: ТПП Узбекистана.
15. Глобальный форум по финансированию МСП, 2022. Преодоление дефицита финансирования МСП. [онлайн] Доступно по адресу: <https://www.smefinanceforum.org> [дата обращения: 10 июля 2025 г.].
16. IFC (Международная финансовая корпорация), 2021. Дефицит финансирования МСП: оценка дефицита и возможностей финансирования микро-, малых и средних предприятий на развивающихся рынках. Вашингтон, округ Колумбия: IFC.
17. ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), 2023. Финансирование и развитие МСП в странах с переходной экономикой. Лондон: ЕБРР.